

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Abduraimov Abdulaziz Ulug'bek o'g'li

**BUDJET TASHKIOTLARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LARDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI
HAMDA ULARDA SOLIQ MA'MURCHILIGINING QO'LLANILISHI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/YANVAR

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL